

SO'ZLASHUV NUTQI SINTAKSISI FANI HAQIDA TUSHUNCHA

Ibodullayeva O'g'iloy

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada so'zlashuv nutqi sintaksisi fanining mazmun-mohiyati, uning tilshunoslikdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. So'zlashuv nutqining asosiy xususiyatlari, jumladan, dialogiklik, erkinlik, qisqalik, ekspressivlik kabi belgilar tahlil qilingan. Shuningdek, o'zbek tilshunosligida mazkur soha rivojiga hissa qo'shgan olimlar, ayniqsa, B. O'rinboyevning ilmiy izlanishlari haqida ma'lumot berilgan. Maqolada so'zlashuv nutqi sintaksisining o'rganish obyekti, asosiy masalalari hamda nutq jarayonida namoyon bo'lish xususiyatlari misollar asosida izohlangan.

Kalit so'zlar: so'zlashuv nutqi, sintaksis, dialogik nutq, og'zaki nutq, ellipsis, vokativ konstruktsiya, ekspressivlik, kommunikativ vaziyat, so'z tartibi, nutq shakllari.

Til jamiyatning eng muhim ijtimoiy hodisalaridan biri bo'lib, u fikr almashish, axborot uzatish, qabul qilish hamda ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishda asosiy vosita sanaladi. Nutq esa til bilan uzviy bog'liq tushuncha bo'lgani holda tilni amaliy namoyon qiladi. U orqali jamiki insonlar o'z fikrlarini, qarashlarini ifoda etadi va boshqalar bilan muloqotga kirishadi. Nutq o'zining qo'llanish sohalariga qarab, ilmiy, badiiy, publitsistik, rasmiy, so'zlashuv nuqi kabi shakllariga ega bo'ladi. Bunday nutq ko'rinishlari ichida so'zlashuv nutqi alohida ahamiyat kasb etadi, chunki u tabiiy va erkin muloqot shakli bo'lib, insonlarning kundalik hayotida bevosita qo'llanadi.

Zamonaviy tilshunoslikda so'zlashuv nutqini har tomonlama o'rganish, ayniqsa uning sintaktik xususiyatlari va qonuniyatlarini tadqiq etish dolzarb ilmiy masalalardan biri sanaladi. O'zbek tilshunosligida so'zlashuv nutqiga doir yirik tadqiqotlar professor B.O'rinboyev, E.Begmatov, A.Shomaqsudov, dotsent M.Tursunpo'latov, S.Usmonov va boshqalar tomonidan olib borilgan. Ayniqsa, B.O'rinboyevning bu soha oldidagi xizmatlari fanni o'zbek tilshunosligida keng miqyosda o'rganilishiga katta yo'l ochdi. B.O'rinboyev Samarqand tilshunoslarining ustoz, professor Ulug' Tursunov rahbarligida 1964 yili «Hozirgi o'zbek tilida vokativ kategoriya» mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasini, 1976 yil

Global Academic Conference on Research and Innovation

«O‘zbek so‘zlashuv nutqi sintaksisi masalalari» mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi¹.

Bu izlanishlar Bozorboy O‘rinboyev uchun katta ilmda kichik daricha bo‘ldi. U bu darichadan “Hozirgi zamon o‘zbek tilida vokativ so‘zlarning ba‘zi bir xususiyatlari” (1963), “Vokativ gaplar haqida ba‘zi mulohazalar” (1964), “Hozirgi zamon o‘zbek tilida undosh gaplar”, “Hozirgi zamon o‘zbek tilidagi murojaat so‘zlari haqida” (1967), “Vokativ gaplarning tarixiy taraqqiyoti va ularning ma‘nolari” (1969), “Hozirgi o‘zbek adabiy tilida murojaat so‘zlari” (1971) kabi ilmiy maqolalar, “Hozirgi o‘zbek tilida vokativ kategoriya” (1972) nomli monografiya bilan o‘tdi. Ana shu kichik darichadan o‘tib katta ilmga qadam qo‘ygan olim o‘zbek so‘zlashuv nutqi sirlarini keng ko‘lamda ochishga intildi. Shuningdek, “O‘zbek tili so‘zlashuv nutqi sintaksisi masalalari” (Toshkent:Fan, 1974, -148 b), “Синтаксический строй ўзбекской разговорной речи” (Ташкент: Фан, 1978. - 144с.), “O‘zbek so‘zlashuv nutqi” (Toshkent: Fan, 1982. -152b.), “Hozirgi o‘zbek so‘zlashuv nutqi” (Samarqand, 2006. - 278b.) kabi kitoblari fan doirasida katta yutuq bo‘ldi.

So‘zlashuv nutqi tushunchasi va uning mohiyatiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, asosan, og‘zaki va dialogik xarakterga ega bo‘lib, muayyan shaxslar o‘rtasidagi bevosita muloqot jarayonida yuzaga keladigan, nutq turidir. U o‘zining erkinligi , kommunikativ vaziyatga moslashuvchanligi bilan ajralib turadi.

So‘zlashuv nutqi quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- muloqot jarayonida tez va spontan shakllanishi;
- og‘zaki shaklning ustuvorligi;
- dialogik tuzilishning yetakchiligi;
- norasmiylik va ekspressivlik;
- intonatsiya, pauza, jest va mimikaning muhim o‘rin tutishi.

So‘zlashuv nutqi sintaksisi tilshunoslikning alohida yo‘nalishi sifatida u so‘zlashuv nutqiga oid gap va gap bo‘laklarining tuzilishi, ularning o‘zaro munosabati, tarkibidagi so‘z va so‘z birikmalarining tartibi hamda nutq jarayonida namoyon bo‘lish qonuniyatlarini o‘rganadi.

Ushbu fan doirasida quyidagi masalalar tadqiq etiladi:

- so‘zlashuv nutqining nutq ko‘rinishlari va nutq shakllariga munosabati;

¹ <https://zarnews.uz>.

Global Academic Conference on Research and Innovation

- replikalar va ularning funksional xususiyatlari;
- to'liq va to'liq bo'lmagan (elliptik) gaplar;
- so'zlashuv nutqi va dialekt;
- murojaat (vokativ) konstruksiyalar;
- ilova qurlimalari, parallelizmlar;
- so'z tartibining erkinligi va uning kommunikativ ahamiyati;

So'zlashuv nutqi sintaksisi qator o'ziga xos belgilar bilan tavsiflanadi:

Qisqalik va ixchamlik.

- Sizni bir kishi so'rayapti.

- Qanaqa kishi?

- Tanimadim, qorong'ida betini ko'rmadim. [S.Ahmad. "Ufq", 61-b.].

Yuqoridagi dialogdan ham ko'rijib turibdiki, gaplar qisqa va soddalashgan bo'ladi, bu esa muloqotning tezkorligini ta'minlaydi.

Ellipsis hodisasi.

- Fikrlarimiz bir-biriga yaqin.

- Yaqin emas, aslida bitta. [Shuhrat. "Oltin zanglamas", 80-b.].

Gapning ayrim bo'laklari kontekst orqali anglashilib, nutqda ifodalanmasligi mumkin. Bu holatni yuqorida keltirilgan gapda ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ikkinchi gapda *fikrlarimiz* so'zi yana qaytarilib aytilmasa-da yuqoridagi gapdan anglashilib turibdi.

Erkin so'z tartibi. So'zlashuv nutqida so'z tartibi qat'iy qoidalarga bo'ysunmaydi, balki nutqning kommunikativ maqsadiga ko'ra o'zgaradi. Quyida berilgan dialogning dastlabki gapida nutqning kommunikativ (Sodiqjonning aynan nima deganini bilish) maqsadiga ko'ra, kesimning egadan oldin kelishi bunga misol bo'la oladi.

- Nima deydi Sodiqjon?

- Olaver, olaver, aytib beraman! [A.Qahhor. "Asror bobo", 4-b.].

Dialogiklik. So'zlashuv nutqi, asosan, savol-javob shaklida kechadi va muloqot ishtirokchilari o'rtasidagi bevosita aloqani ta'minlaydi. Masalan:

- Enang biron yoqqa ketib qolsa, unda nima qilasan?

- Men ham... boraman-da.

- Obbo sen-ey. Men bilan dashtga bormaysanmi? [Sh.Xolmirzayev, "O'n sakkizga kirmagan kim bor?", 4-b.].

Ekspressivlik va emotsionallik. Intonatsiya, urg'u va pauzalar orqali nutqda turli his-tuyg'ular ifodalanadi, bu esa uning ta'sirchanligini oshiradi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

- Voy o'la qolay! Abdullamisan?

- Men... [O'.Umarbekov, "Odam bo'lish qiyin", 2- b].

Yuqoridagi gapning tinish belgilari orqali kuchli his- hayajon, ham so'roq ham hayrat emotsiyasi mavjudligini anglashimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, so'zlashuv nutqi sintaksisi tilshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u og'zaki nutqning tabiiy va erkin shakllanish qonuniyatlarini o'rganadi. So'zlashuv nutqi o'zining ixchamligi, dialogikligi va kommunikativ vaziyatga moslashuvchanligi bilan boshqa nutq turlaridan ajralib turadi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, xususan, B. O'rinboyevning ishlari o'zbek tilshunosligining rivojida muhim o'rin egallaydi. So'zlashuv nutqi sintaksisini chuqur o'rganish tilning amaliy qo'llanishini yanada mukammal anglashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўринбоев Б. Сўзлашув нутқи синтаксиси. – Самарқанд, 2009. – 78 б.
2. А.Қаҳҳор. "Асрор бобо", 1943. - 18б.
3. S.Ahmad. "Ufq", 2019. - 630.
4. O'.Umarbekov. "Odam bo'lish qiyin", 2019. - 213b.
5. Shuhrat. "Oltin zanglamas", 2023. - 443b.
6. Sh.Xolmirzayev. O'n sakkizga kirmagan kim bor?", 2017. - 384 b.
7. <https://zarnews.uz>. O'zbek tilshunosligiga munosib hissa qo'shgan olim.

